

УДК 94(477.75)”1920”

*Ваганов В.С.***ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ СЕВАСТОПОЛЯ В РАБОТЕ НАД СПРАВОЧНЫМИ ИЗДАНИЯМИ ПО ЮГО-ЗАПАДНОМУ КРЫМУ В 1920-Е ГГ.***Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского, г. Симферополь*

Аннотация. В статье анализируется опыт разработки справочных краеведческих изданий (путеводителей) по Юго-западному Крыму в 1920-е. Показана эволюция путеводителя как формы справочных краеведческих изданий на примере изменения тематик и средств репрезентации культурных достопримечательностей Севастополя и Юго-западного Крыма. Показана значительная роль научных и охранных организаций, музейных объединений, таких как КрымОХРИС, Крымское общества естествоиспытателей и любителей природы, Севастопольский музея краеведения и др. в разработке справочной литературы.

Abstract. The article analyzes the experience of developing reference local history publications (guidebooks) in the South-western Crimea in the 1920s. The evolution of the guidebook as a form of reference local history publications is shown by the example of changing themes and means of representation of cultural attractions of Sevastopol and Southwestern Crimea. The significant role of scientific and security organizations, museum associations such as KrymOHRIS, the Crimean Society of Naturalists and Nature Lovers, the Sevastopol Museum of Local Lore, etc. is shown. in the development of reference literature.

Ключевые слова: Справочная краеведческая литература, путеводители, КрымОХРИС, Крымское общество естествоиспытателей и любителей природы, музеи, историческое крымоведение.

Key words: Reference local history literature, guidebooks, KrymOHRIS, Crimean Society of Naturalists and Nature Lovers, museums, historical Crimean studies.

Начало 20-х годов в Крыму отмечено активизацией регионоведческих штудий. Политика советского государства в области культуры была направлена на широкую популяризацию краеведения, как средства воспитания нового советского человека и приобщения народных масс к историческому наследию полуострова. В этот период шел процесс создания и реорганизации общественных и государственных научных организаций, основным направлением работы которых было изучение, популяризация и сохранение памятников истории и культуры. Внедрение краеведения в образование и досуг советских граждан, а также возобновление и многократное усиление туристического потока на полуостров обозначили необходимость разработки специализированной краеведческой литературы, построенной на новых ценностях и принципах. В широком разнообразии форм данной литературы значимое место занимали справочные краеведческие издания, самым массовым и востребованным видом которых являлись путеводители.

Путеводители по Крыму 20–30-х годов можно разделить на несколько типов по тематике и сфере применения в организации экскурсионной и туристической деятельности. Среди них: универсальные путеводители, направленные на всестороннее и максимально подробное представление всех природных, культурных и рекреационных достопримечательностей, путеводители историко-культурной направленности, создаваемые в первую с целью популяризации и представления историко-культурного наследия полуострова, а также путеводители рекреационной направленности, сосредоточенные на объектах лечебной и санаторно-курортной инфраструктуры.

В период 1920-х годов Севастополь становится одним из наиболее популярных туристических объектов крымского полуострова, достопримечательности города привлекают большое количество туристов со всех уголков страны. Организация туризма и экскурсионной деятельности ложится на плечи различных организаций, состоящих из представителей творческой и научной интеллигенции, среди которых: Бюро экскурсий при Политпросвете, Бюро рабочих экскурсий, Крымское экскурсионное бюро, Крымское акционерное общество курортных и междугородних сообщений (Крымкурсо), Севастопольский музей краеведения и др. Как следствие повышения интереса приезжающих к истории и культурному наследию Севастополя активизируется подготовка экскурсоводческих кадров и разработка современных справочных краеведческих изданий.

Первым постреволюционным справочным краеведческим изданием стал «Путеводитель по Крыму», изданный под эгидой КрымОХРИСа. Важнейшими задачами этой организации были охрана, изучение и популяризации памятников культуры, истории, архитектуры и

этнографии крымского полуострова [6]. В создании путеводителя приняли участие крымские ученые и члены крымоведческих обществ, таких как Таврическое общество истории археологии и этнографии, Российское общество по изучению Крыма, Общество естествоиспытатели и любителей природы основную редактуру осуществляли известные деятели краеведческого движения Арсений Иванович Маркевич, Александр Иванович Полканов, Николай Львович Эрнст. Путеводитель был издан в 1923 году и представлял собой сборник материалов и экскурсий по крымским городам и основным достопримечательностям полуострова. Особое внимание авторы путеводителя уделяли памятникам архитектуры, искусства, народному быту и коллекциям городских музеев. Севастополь также представлен в перечне туристических объектов. В кратком очерке описаны основные достопримечательности города, содержится ценная справочная информация для туристов и путешественников. Внимание также уделяется окрестностям Севастополя, в путеводителе представлены краткие очерки по истории и обзоры памятников Херсонеса, Инкермана, Балаклавы, описание мыса Фиолент и Георгиевского монастыря.

Первое издание путеводителя вышло кратким и лаконичным, спешка, в которой создавался путеводитель накладывала отпечаток на качество проработки и подробность представленного материала. Однако, путеводитель КрымОХРИС имел большой успех и очень скоро стал библиографической редкостью. В этой связи стал вопрос и разработке второго издания, которое вышло уже в 1925 году. Второе издание представляло собой окончанный научно-популярный труд. Раздел про Севастополь был расширен, появился подробные очерк по истории Херсонеса. Переработке подверглись также материалы для организации экскурсий, в путеводителе представлен перечень экскурсионных тем, рекомендуемых для освещения. Среди них: «Революционные восстания в 1905. «Потёмкин» и «Очаков», «Порт и морзавод», «Буржуазных империализм (войны 1854–1855 г., 1914–1917 г.), «Торговые колонии в Крыму греко-римского и византийского периодов и экономические причины их появления», «Жизнь Черного моря», «Физические методы лечения» [8], [9]. В разработке второго издания путеводителя деятельное участие принял выдающийся советских археолог, директор Херсонесского археологического музея Константин Эдуардович Гриневиц [7].

Успех путеводителя КрымОХРИС и дальнейшее развитие туризма и краеведения приводит к тому, что разработка справочных краеведческих изданий становится массовым явлением. К разработке путеводителей привлекаются не только крымские ученые, но и представители научных центров Москвы и Ленинграда. Кроме того, созданием путеводителей начинают заниматься не только научные краеведческие организации, но и коммерческие структуры. 1920-е годы являют нам множеством попыток создания путеводителя, способного удовлетворить растущий спрос на качественную книжную краеведческую продукцию. Одной из приоритетных тематик в появлявшихся изданиях были достопримечательности и культурное наследие Севастополя.

Севастопольская тематика находит своё отражение в ряде справочных краеведческих изданий, среди которых путеводитель Крымкурсо под авторством составитель экскурсионной карты Крыма В. К. Шнеура, вышедший в 1924 году. В данном путеводителе в разделе «Описание Крыма» содержатся очерки «Севастополь и его окрестности», «Инкерман», «Херсонес», «Георгиевский монастырь», «Балаклава», а также описание пути от Севастополя до Ялты через Байдарские ворота и Кокозы (Соколиное) [11].

Справочная информация и краткое описание Севастополя с окрестностями содержится в авторском путеводителе знаменитого писателя, члена Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии Эразма Семеновича Батенина, вышедшем в 1927 году. Данный путеводитель примечателен качественным иллюстративным материалом, к изданию прилагался подробный план г. Севастополя с нанесёнными на него интересными экскурсионными объектами, памятниками архитектуры и музеями [4].

Одним из наиболее значимых и известных путеводителей по Крыму является Путеводитель Крымского общества естествоиспытателей и любителей природы, выдержавший три издания 1914, 1923 и 1929. Главными редакторами данного выступили признанные учёные, члены КОЕиАП Иван Михайлович Волошинов, Валериан Викторович Лункевич, Иван Иванович Пузанов, Антоний Освальдович Штекер. Авторами очерков стали выдающие ученые из Крыма и столичным научных центров Алексей Степанович Башкиров, Николай Николаевич Клепинин, Глеб Анатольевич Бонч-Осмоловский, Евгений Владимирович Вульф и другие.

Второе издание путеводителя вышло в 1923 году и «носило на себе печать переходного, неустановившегося времени» [2, с. 4]. Справочная часть была сокращена до минимума, общий объем уменьшился до 494 страниц. Также к недостаткам второго издания относится высокая (4–5 рублей) стоимость и малый тираж, не благоприятствовавший широкому распространению [2].

Устранить недостатки предшествовавших изданий и предоставить новую, актуальную научную и справочную информацию для путешественников и организаторов экскурсий было призвано третье издание путеводителя, вышедшее в 1929 году. Третье издание по размеру приблизилось к первому, дореволюционному и составило 630 страниц. В первой части (Очерки Крыма) были переработаны и дополнены в соответствии с последними научными данными, взятые из второго издания статьи по геологии, флоре, фауне, сельскому хозяйству. Также первая часть пополнилась новыми сюжетами. Были заново написаны очерки: «Черное море», «Производительные силы», «Население», «Доисторическое прошлое», «Древние и средние века», «От Крымского ханства до наших дней», «Промышленность» и «Целебные силы». В первую часть вошли очерки под авторством известных учёных. Среди них: профессор Н. Н. Клепинин, профессор А. В. Вознесенский, профессор Е. В. Вульф, профессор И. И. Пузанов, Г. А. Бонч-Осмоловский, профессор А. С. Башкиров, П. В. Никольский, А. Д. Петровский-Ильенко, д-р А. М. Лункевич [3].

Вторая часть также была переработана. Справочная информация была актуализирована по состоянию на осень 1928 года. Был добавлен ряд новых экскурсий. К созданию справочной части привлекались «лучшие краеведческие силы Крыма» [3, с. 9] среди которых: И. М. Волошинов, В. П. Бабенчиков, профессор И. И. Пузанов, С. Д. Ширяев, Г. И. Грабовский, профессор Е. В. Вульф, М. В. Смирнов, А. О. Штекер, С. К. Даль, профессор А. П. Лоидис, К. Ф. Слудский, А. А. Геденов, Ю. Ю. Марти, Е. П. Филиппов, А. А. Дзевановский, П. Я. Чепурина, а также сотрудники Крымгосиздата из Евпатории, Симферополя и Севастополя [3].

Севастополю и окрестностям в данном издании посвящен раздел «Севастопольский район». В первой части главы представлен обширный перечень разнообразных организаций, таких как транспортная инфраструктура, объекты здравоохранения, общественного питания, государственные учреждения, банки, учреждения культуры (театры, музеи, клубы). Далее следуют рекомендации по правильному осмотру городских достопримечательностей, дается историческая справка и краткая характеристика наиболее важных, по мнению автора, объектов. Среди них: Приморский бульвар, Биологическая станция академии наук, музеи, входящие в Севастопольское музейное объединение (Музей Революции, Военно-исторический музей Крымской кампании, Панорама, Картинная галерея, Музей краеведения), Малахов Курган, Корниловский бастион и др. Во второй части главы содержится описание достопримечательностей в окрестностях Севастополя: Александриада, Инкерман, Херсонес, Балаклава, Георгиевский монастырь, Братское кладбище. Текст снабжен качественными иллюстрациями и подробным археологическим планом Херсонеса. Автором очерка о Севастопольском районе выступил выдающийся крымский историк, археолог, подвижник музейного дела Владимир Петрович Бабенчиков [1–3].

Путеводитель Крымского общества естествоиспытателей природы является одним из наиболее ярких примеров качественной книжной краеведческой продукции. Ни один из изданных в дальнейшем путеводителей не смог приблизиться по полноте, удобству и качеству проработки материала к данному изданию.

Особым видом справочных изданий являются путеводители, повествование которых строится не вокруг региона в целом, а направленно на представление достопримечательностей отдельного города или района полуострова. Такие издания могли приобретать вид экскурсионных очерков, сборников экскурсий, спутников туриста и т.д.

Особый интерес представляют путеводители по отдельным городам Крыма. Данные издания являются интересными источниками не только по развитию краеведения, но и дают информацию о формировании городского пространства, названиях улиц, назначениях зданий и т.д. Данные путеводители издавались небольшими тиражами, часто на местных типографиях, и почти сразу становились библиографической редкостью. По этой причине, множество подобных изданий ещё не введено в научный оборот, их список будет пополняться за счёт изучения фондов городских библиотек и музеев.

Оригинальным примером путеводителя по городу является «Революционный Севастополь: краткая история революционного движения, и путеводитель по революционному Севастополю в двух частях» вышедший в 1928 году под авторством Михаила Ивановича Лебедева. Данный путеводитель концентрируется вокруг достопримечательностей города, связанных с Первой Русской революцией и революционными событиями 1917 года. Первая часть представляет собой исторический очерк революционного движения в Севастополе. Дается анализ революционных выступлений в 1905–1907 и 1917 годов, описывается участие горожан, матросов и офицеров Черноморского флота. Во второй части представлен перечень революционных мест Севастополя с описанием памятников и зданий. Представлены разделы о Приморском бульваре, Константиновской батарее, Лазаревских казармах, квартире лейтенанта Шмидта и других объектах. Особое внимание уделяется Инкерману и Балаклаве.

В приложениях к путеводителю размещены документы, иллюстрирующие революционные события в Севастополе [5].

Важное место в списке путеводителей по городам занимает «Балаклава: производительные силы, курорт, история» под авторством Д. С. Шнейдера, вышедший в 1930 году. Данный путеводитель создавался с учётом новых требований, ставившихся перед краеведческой литературой начала 30-х. Книга начинается с общего обзора географического положения Балаклавы. Автор характеризует состояние города следующим образом: «В связи с общим ростом хозяйственной мощи Советского Союза не только перед цветущими балаклавскими, но и перед простертыми к северу и северо-западу от “Золотой балки” пустынными пространствами сейчас встают блестящие перспективы дальнейшего развития» [10, с. 4].

В первом разделе содержится описание хозяйственной округи, описывается отрасли растениеводства и животноводства, виноградарства, и виноделия, рыбного промысла, энергетических ресурсов и производительных сил. Во втором разделе дается развернутое описание климата, рельефа, геологического и почвенного состава, кратко описываются культурные и природные достопримечательности. Данный путеводитель направлен на освещения в первую очередь особенностей города, как части хозяйственной и экономической инфраструктуры [10].

Таким образом, культурно-историческое наследие Севастополя и его окрестностей нашло широкое отражение в справочной краеведческой литературе 1920-х годов. В разработке данной литературы деятельное участие принимали члены научных, охранных и музейных организаций, представители научной и творческой интеллигенции Крыма и Севастополя.

Литература

1. Акимченков В. В. Патриарх Крымской Археологии: новые источники к биографии Владимира Петровича Бабенчикова // Историческое наследие Крыма. 2019. С. 91–104.
2. Крым: путеводитель/ Крым. О-во естествоиспытателей и любителей природы, под ред. И. М. Волошинова, В. В. Лункевича, И. И. Пузанова, А. О. Штекера. 3-е изд. Симферополь: Крымгосиздат, 1929. 630 с.
3. Крым: путеводитель/ Крым. О-во естествоиспытателей и любителей природы, под ред. И. М. Волошинова, В. В. Лункевича, И. И. Пузанова, А. А. Штекера. 2-е изд. Симферополь: Крымгосиздат, 1923. 494 с.
4. Крым: справочник-путеводитель/ Под ред. Э. С. Батенина. М, 1926. 184 с.
5. Лебедев М. И. Революционный Севастополь: Краткая история революционного движения и путеводитель по революционному Севастополю. Симферополь: Крымск. гос. изд-во, 1928. 80 с.
6. Непомнящий А. А. КрымОХРИС в документах отдела письменных источников государственного исторического музея (1920–1927) // Вестник Томского государственного университета. История. 2022. № 75. С. 125-130.
7. Прохорова Т. А. На службе археологии и музею: к 125-летию со дня рождения Константина Эдуардовича Гриневича (1891-1979) // Причерноморье. История, Политика, Культура. 2017. № 22. С. 8–22.
8. Путеводитель по Крыму/Крым. обл. ком. по делам музеев и охране памятников старины и искусства, под ред А. И. Маркевича, А. И. Полканова, Н. Л. Эрнста. Симферополь: Крымгосиздат, 1923. 97 с.
9. Путеводитель по Крыму/Крым. обл. ком. по делам музеев и охране памятников старины и искусства, под ред А. И. Маркевича, А. И. Полканова, Н. Л. Эрнста; Очерк революционного движения под ред. В. Камшицкого. 2-е изд., испр. И доп. Симферополь: Крымгосиздат, 1925. 268 с.
10. Шнейдер Д. С. Балаклава: Производительные силы, курорт, история. Симферополь: Крым. гос. изд-во, 1930. 48 с.
11. Шнеур, В. К. Путеводитель по Крыму: с иллюстрациями в тексте. Изд. 1-е. Симферополь: Крымское АО курортных и междунар. сообщ. "Крымкурсо", 1924. 527 с.